

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Абдумажитова Мафтуна Бахридин қизи

Тошкент давлат юридик университети магистратура босқичи
“Жиноят қонунчилигини қўллаш назарияси ва амалиёти” йўналиши талабаси

Email: maftunaabdumajitova@gmail.com

Ҳуқуқий давлат ва жамият равнақининг асосий омилларидан бири инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилувчи институтларнинг равнақ топганлигидадир.

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонунларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”¹ги Қонунинг қабул қилиниши терговга қадар текширув фаолиятини жиноят процессида алоҳида институт сифатида шаклланишида муҳим аҳамият касб этади.

Терговга қадар текширув ўтказиш деганда жиноят ҳақидаги ариза, хабар ёки бошқа маълумотни рўйхатга олиш ҳамда жиноят ишини қўзғатиш сабаби қонунийлигини ва асослар мавжудлигини аниқлаш мақсадида айрим тергов ва процессуал ҳаракатларни бажариш, олинган ёки аниқланган

¹ Ўзбекистон Республикаси «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» // (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) <https://lex.uz/docs/3328284>. Мурожаат этилган сана 04.04.2022 йил.

маълумотлардан келиб чиққан ҳолда тегишли қарор қабул қилиш жараёни тушунилади².

Мамлакатимизда бугунги кунга келиб терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш юзасидан кўплаб ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 28.01.2022 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўжалланган Янги Ўзбекистон таракқиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сонли фармонида суд-тергов фаолиятини такомиллаштиришга доир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланди. Жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда жиноятлар ҳақида хабарларни ҳисобга олиш тизимини тубдан ислох қилиш, жиноятларни яшириш ҳолатларининг олдини олишда замонавий усуллардан фойдаланиш вазифаси белгиланди.

Терговга қадар текширув жиноят процессидаги энг муҳим институт ҳисобланади. Чунки мазкур институтда жиноятга оид ариза ва хабарлар юзасидан текширувлар ўтказилади. Ушбу текширувлар натижасида жиноят ишини қўзғатиш, жиноят ишини қўзғатишни рад этиш, келиб тушган ариза ёки хабарда жиноят эмас, балки маъмурий ёки бошқа хил турдаги ҳуқуқбузарлик мавжуд бўлса, ушбу ҳуқуқбузарликни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган органга тегишлилиги бўйича юбориш каби қарорлардан бири қабул қилинади.

Терговга қадар текширув институтда ўтказилиши лозим бўлган бир

² Терговга қадар текширувни юритиш: Ўқув-амалий қўлланма /Тузувчи-муаллифлар: И.Ж. Бабамурадов, Б.Э. Бердиалиев, М.А. Саттаров, А.А. Султонов; Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири генерал-майор П.Р.Бобожоновнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Академия ноширлик маркази, 2018. – 8 б.

негча тергов ҳамда процессуал ҳаракатлар асосида жиноят ҳодисаси содир этилганлиги тўғрисидаги ариза ва хабарлар синчиклаб текширилиб ва атрофлича ўрганилиб, уларга ҳуқуқий баҳо берилади. Бироқ Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддасида шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, экспертиза ўтказиш ва тафтиш тайинлаш тергов ҳаракатлари ўтказиш белгиланиб, бундан бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш ман қилиниши белгиланган.

Бир қатор жиноятлар, хусусан, ҳужжатларни сохталаштириш (ЖК 228-моддаси) ва номусгга тегиш (ЖК 118-моддаси)ларда экспертиза ўтказиш учун наъмуналар олиниши лозим. Ваҳоланки, экспертиза учун наъмуналар олиш ва экспертиза тайинлаш алоҳида-алоҳида тергов ҳаракати ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддасида эса фақатгина экспертиза ўтказиш белгиланган. Юқорида келтириб ўтилган жиноятлард экспертиза учун наъмуналар олмасдан туриб экспертиза ўтказиб бўлмайди.

Шунингдек, ЖПКнинг 329-моддасига мувофиқ терговга кадар текширув жараёнида ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси қўлланилиши белгиланган. ЖПКнинг 221-моддасида эса шахсни ушлаб туриш учун асос бўлувчи ҳолатлар келтириб ўтилган. Булар қуйидагилар:

- 1) шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса;
- 2) жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар;
- 3) унинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган

жиноятнинг яққол излари топилса;

4) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса.

Юқоридаги учунчи ҳолат, яъни шахснинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилганда, агарда ушбу ҳолат экспертиза ўтказишни талаб қилмаса, гувоҳлантириш тергов ҳаракати ўтказиш лозим. Бироқ ушбу ҳолатда ЖПКнинг 329-моддасида белгиланган норма гувоҳлантириш тергов ҳаркати ўтказишга тўсқинлик қилади.

Шу сабабли, содир этилган жиноятларни тез ва тўла очиш, далиларни йўқ бўлиб кетишини олдини олиш, жиноят содир этган шахсларнинг бошқа жиноятлар содир этишига тўсқинлик қилиш, содир этилиши кутилаётган жиноятларни олдини олиш, шахс, давлат ва жамият манфаатларини қонний ҳимоя қилишга кўмаклашувчи номаларни миллий қонунчилигимизга киритишимиз лозим.

Ривожланган Россия Федерациясининг Жиноят-процессуал кодексининг 144-моддасида жиноятга оид хабарларни кўриб чиқишга оид нормалар келтириб ўтилган. Унга кўра терговчи, суриштирувчи, тергов органи раҳбарининг тушинтиришлар олиш, қиёсий текшириш учун наъмуналар, ашёларни олиш, кўздан кечириш, мурдани эксгумация қилиш, тафтиш ўтказиш, экспертиза ўтказиш ва унда ўзи иштирок этиш каби ҳуқуқлари мавжуд.

Терговга қадар текширув босқичида ўтказиладиган тергов ҳаракатларини такомиллаштириш учун энг аввало Ўзбекистон Республикаси

Жиноят-процессуал кодексига бир қатор ўзгартиришлар киритиш лозим. Булар қуйидагилар:

1) Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддаси 2-қисмига ўзгартириш киритиш ва уни қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади: “Ушбу модда биринчи қисмида кўрсатилган муддат ичида терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг давомида қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш ушбу Кодекс 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, **қўздан кечириш, эксперт тадқиқоти учун наъмуналар олиш, экспертиза ўтказиш, гувоҳлантириш, мурдани эксгумация қилиш, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш** ҳақида топшириқлар бериш мумкин. Терговга қадар текширув вақтида бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш ман қилинади.

2) Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 179-моддаси 1-қисмига ўзгартириш киритиш ва уни қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади: “**Терговга қадар текширув амалга оширилаётган шахс, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи экспертиза тайинлаш ва ўтказишда:**

- экспертиза ўтказилгунга қадар экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор ёки ажрим билан танишиб чиқиш ва ўзига берилган ҳуқуқлар тушунтирилишини талаб қилиш. Бу ҳақда баённома тузилади ёки суд мажлиси баённомасига ёзиб қўйилади;

- экспертни рад этиш;
- ўзи кўрсатган шахслар орасидан эксперт тайинланишини илтимос қилиш;

- эксперт хулоса бериши учун унинг олдига қўшимча саволлар қўйиш, қўшимча материаллар тақдим этиш;
- экспертиза ўтказилаётганда суриштирувчи, терговчи, суднинг рухсати билан ҳозир бўлиш, экспертдан текширув вақтида қўллаётган усулларининг ва олинган натижаларнинг моҳиятини тушунтириб беришни талаб қилиш, экспертга тушунтиришлар бериш;
- эксперт хулосаси билан танишиб чиқиш ва қўшимча ёки қайта экспертиза ўтказиш тўғрисида илтимос қилиш ҳуқуқига эга”.

Хулоса қиладиги бўлсак, жиноятларни тез ва осон очишимиз учун терговга қадар текширув жараёнида ўтказилиши мумкин бўлган тергов ҳаракатлари рўйхатини кенгайтиришиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) <https://lex.uz/docs/111460>.

1.2. Ўзбекистон Республикаси «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида» // (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) <https://lex.uz/docs/3328284>

1.3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси // (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.10.2018-й., 06/18/5547/1975-сон) <https://lex.uz/docs/3735818>

1.4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармон // (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси) <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.

1.5. Терговга қадар текширувни юритиш: Ўқув-амалий қўлланма /Тузувчи-муаллифлар: И.Ж. Бабамурадов, Б.Э. Бердиалиев, М.А. Саттаров, А.А. Султонов; Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири генерал-майор П.Р.Бобожоновнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Академия ноширлик маркази, 2018. – 122 бет